

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 402 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari..... 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi..... 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity..... 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari..... 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar..... 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	

SHAXS KASBIY TARAQQIYOTI VA AMALIY FAOLIYAT RIVOJLANISHINING OMILLARI

Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagog-psixologlarning kasbiy shaxsiy sifatleri, ularning shakllanish omillari, ilmiy-nazariy asoslari hamda ular bilan bog'liq muammolar yoritilgan. Muallif ushbu sifatleri rivojlantirishga doir dolzarb yo'nalishlar va nazariy yondashuvlarni tahlil etadi.

Kalit so'zlar: pedagog-psixolog, kasbiy shaxsiy sifatlar, shaxs, ta'lim, psixologik xizmat, kompetentlik, empatiya.

Abstract: This article explores the professional and personal qualities of educational psychologists, the factors influencing their formation, scientific-theoretical foundations, and related challenges. The author analyzes key directions and theoretical approaches to the development of these qualities.

Key words: educational psychologist, professional personality traits, individual, education, psychological service, competence, empathy.

Аннотация: В данной статье освещаются профессиональные личностные качества педагогов-психологов, факторы их формирования, научно-теоретические основы, а также связанные с ними проблемы. Автор анализирует актуальные направления развития этих качеств и теоретические подходы.

Ключевые слова: педагог-психолог, профессиональные качества личности, личность, образование, психологическая служба, компетентность, эмпатия.

KIRISH

So'nggi yillarda yetakchi xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimida bo'lajak pedagog va psixologlarning kasbiy shakllanishiga, mutaxassisning kasbiy rivojlanish masalalariga alohida va jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim tizimini boshqarish organlari har yili ta'lim muassasalarida yuqori samaradorlikka erishishga yo'naltirilgan tashkiliy va metodik choralarni ilgari surmoqda. Ana shu maqsadda o'quv dasturlari ishlab chiqiladi, yangi o'quv darsliklari yaratiladi. Bu esa ham bo'lajak pedagoglarga, ham amaldagi o'qituvchilarning kasbiy o'sishlariga ko'maklashadi. Olib borilayotgan amaliy harakatlar bo'lajak pedagoglarda yutuqlarga erishish, olg'a intilishga bo'lgan ehtiyojni muayyan darajada shakllantiradi, ularning o'quv-bilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kasbiy shakllanish – bu individning mutaxassisga aylanish jarayonidir. U insonning o'zi haqidagi, kasbiy va ijtimoiy muhitdagi mavqei haqidagi tasavvurlarining o'zgarishi, yangi kasbiy sifatlarining shakllanishi, keng ma'noda esa – shaxsning kasbiy o'z-o'zini anglashi bilan chambarchas bog'liq jarayondir. Ayniqsa, kasbiy shakllanish inqirozlari davrida kasbiy sifatlar yanada yaqqol namoyon bo'ladi.

Zamonaviy tadqiqotlarda kasbiy sifatlar shaxsning kasbiy taraqqiyotidagi asosiy mezon va mehnat sub'ekti sifatidagi yetakchi xususiyat sifatida ajratib ko'rsatilmoqda. Ushbu nuqtai nazar jahon mehnat psixologiyasida mavjud bo'lgan kasbiy taraqqiyot mezonlarining xodim samaradorligi darajasidan mutaxassis tavsifnomasigacha bo'lgan bosqichma-bosqich rivojlanishini mantiqiy yoritadi. Mutaxassis mehnat sub'ekti sifatida oddiy xodimdan farqli o'laroq, o'z faoliyatining maqsadini mustaqil belgilaydi, unga erishish yo'llari va vositalarini aniqlaydi hamda faoliyat natijasi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. U o'z faoliyatini to'liq boshqaradi, turli amaliy vaziyatlardan chiqish yo'llarini biladi, faoliyatni tashkil qilish, uni o'zgartirish va taraqqiy ettirish istiqbolini ilg'ab borish qobiliyatiga egadir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasb – bu inson hayotining o'ziga xos tomoni bo'lib, muayyan bir faoliyat ekanligini va bu aniq bir faoliyatni bajaruvchi, umumiy talablar, qadriyatlar asosida tarbiyalangan hamda atrofdagilarning o'zaro madaniy munosabatlari negizida qurilgan shaxslar guruhiga subyektning daxldorligini anglatadi. Shuning uchun kasbiy sifatlar faoliyatni amalga oshirish jarayonida shakllansa ham, ular shaxsning ijtimoiy muhitdagi o'z o'rnini, mehnat jamoasining xususiyatlarini tushunishi bilan uzviy bog'liqdir. Kasbiy sifatning aynan mana shu aspekti tez-tez psixologik tahlil doirasidan chetga chiqib ketadi. Xorijiy manbalarda kasbiy sifatlar muammosini tadqiq qilishga nisbatan ikkita yo'nalish ko'rsatib o'tilgan: birinchisi – kasbiy taraqqiyotga shaxsning o'z ustida ishlashiga yo'naltirilgan; ikkinchisi esa – kasbiy shakllanishning ijtimoiy tomonlari va omillariga yo'naltirilgan. Masalan, Donald Schön – kasbiy refleksiya nazariyasi muallifi. Uning ta'lim va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik haqidagi g'oyalari psixolog tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Karl Rojers – gumanistik psixologiyaning asoschilaridan biri hisoblanadi. U insonning shaxsiy o'sishi, o'zini anglashi va ijobiy ruhiy holatga erishishini inson tabiatidagi ichki salohiyat orqali tushuntiradi. Rojersga ko'ra, insonda ikki xil “Men” mavjud: Asl Men (Real Self) – insonning haqiqiy, tabiiy xulq-atvori va ehtiyojlari; Ideal Men (Ideal Self) – jamiyat yoki atrofdagilar kutayotgan, inson orzu qiladigan shaxs obrazi. Agar bu ikki “Men” o'rtasida katta farq bo'lsa, shaxsda stress, nomuvofiqlik va nevroitik holatlar yuzaga keladi. Kasbiy shakllanishda bu holat insonning o'z kasbini topish va sevishida muhim ahamiyat kasb etadi. Psixologik o'sishning asosiy sharti – insonni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilish (Unconditional Positive Regard). Bu talabalar va bo'lajak psixologlar uchun motivatsion muhit yaratishda muhimdir. Rojers insonning o'zini rivojlantirish qobiliyatiga ishonadi va psixologning vazifasi – nafaqat maslahat berish, balki insonning o'zini tushunishiga ko'maklashishdir (Client-Centered Therapy). Karl Rojersning yondashuvi bo'lajak psixologlarni tayyorlashda faol qo'llaniladi. Ularning shaxsiy potensialini rivojlantirish, refleksiya qobiliyatini oshirish va mijoz bilan hamdard muloqotni shakllantirishda “Asl Men” konsepsiyasi markaziy o'rin tutadi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Pedagog-psixologning shaxsiy sifatleri uning kasbiy faoliyatida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu sifat-larga quyidagilar kiradi:

- empatiya (boshqalarning his-tuyg'usini anglash qobiliyati);
- refleksivlik (o'z faoliyatini tahlil qila olish);
- kommunikativlik va muloqotga ochiqlik;
- mas'uliyat, ichki nazorat va intizom;
- emotsional barqarorlik va stressga chidamlilik [2].

Ilmiy-nazariy yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagog-psixolog shaxsiy sifatlariga doir bir nechta nazariy yondashuvlar mavjud:

- psixodinamik yondashuv – shaxsning ichki hissiyotlari va kechinmalari, ularning ongsiz jarayonlar bilan bog'liqligi (Z. Freyd, K. Yung);
- shaxsning ijtimoiy rivojlanish nazariyasi – shaxsiy sifatning ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanishi (L. S. Vygotskiy, E. Erikson) [3];
- kasbiy faoliyat psixologiyasi – kasbga xos sifatleri shakllantirish (A. K. Markova, Ye. A. Klimov) [4];
- kompetentlik yondashuvi – mutaxassisda bo'lishi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma, shaxsiy xislatlar va qobiliyatlar majmuasi sifatida qaraladi (J. Raven, V. D. Shadrikov) [5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Lev Vygotskiy – kognitiv rivojlanish va ijtimoiy muhit ta'siriga alohida e'tibor qaratgan, “yaqin rivojlanish zonasi” tushunchasi orqali ta'limdagi interiorizatsiya jarayonlarini tushuntirgan. Vygotskiy kognitiv rivojlanishni ijtimoiy muhit bilan bog'laydi. Uning “yaqin rivojlanish zonasi” (Zone of Proximal Development – ZPD) konsepsiyasiga ko'ra, bola mustaqil ravishda bajara olmaydigan, ammo yordam bilan bajara oladigan vazifalar orqali o'rganadi. Bu pedagogikada interiorizatsiya – tashqi tajribaning ichki fikrlash jarayoniga aylanishi tushunchasi bilan bog'liq. Erik Erikson – shaxsiy identichlik va kasbiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni izohlagan, yoshga oid psixosotsial bosqichlar nazariyasini ishlab chiqqan.

Erikson inson rivojlanishini 8 psixosotsial bosqichga bo'ladi. Ushbu bosqichlardan biri – “identichlikka qarshi rol noaniqligi” (Identity vs. Role Confusion) – o'smirlikda shaxsning o'zini kasbiy va ijtimoiy jihatdan aniqlash

jarayonini ifoda etadi. Kasbiy identifikatsiya insonning shaxsiy o'sishiga asosiy omildir. Patricia Benner – kasbiy tajribaning bosqichma-bosqich shakllanishini tahlil qilgan, “novichokdan ekspertgacha” modelida psixologlar uchun ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan yondashuvni ishlab chiqqan. Benner o'z modelini sog'liqni saqlash sohasi uchun ishlab chiqqan bo'lsa-da, u keng kasblar uchun qo'llanilishi mumkin. Unga ko'ra, mutaxassis besh bosqichdan o'tadi: novichok, ilk malakali, malakali, tajribali va ekspert. Psixologlar ham tajriba orqali intuitiv va holatga mos harakat qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Jean Piaget – tafakkur rivojlanishini bosqichli ravishda tushuntirib, psixolog tayyorgarligining kognitiv asoslarini belgilagan. Piage bolalarning aqliy rivojlanishini to'rt bosqichga bo'ladi: sensomotor, prepoperatsional, konkret operatsiyalar va formal operatsiyalar. Psixolog tayyorgarligida bilimni qanday o'zlashtirish, mantiqiy fikrlash va muammo yechish qobiliyatini shakllantirishda muhim hisoblanadi. Mark Savickas – “karera qurilishi” nazariyasini ishlab chiqib, shaxsning kasbiy identifikatsiyasi va hayot ssenariylari asosida kasbiy rivojlanishni izohlagan. Savickasning nazariyasiga ko'ra, insonning kasbiy rivojlanishi uning hayot ssenariylari, ma'nolari va shaxsiy afzalliklari bilan bog'liq.

U kasbiy “storytelling” va shaxsning ma'naviy identifikatsiyasini rivojlantirishga alohida ahamiyat beradi. John Dewey – ta'lim jarayonida tajribaning ahamiyatini ta'kidlab, amaliy faoliyat orqali rivojlanishni asoslab bergan. Dyuiga ko'ra, ta'lim bu – tajribaga asoslangan, amaliy faoliyat orqali kechadigan jarayon. Psixologlar uchun ta'lim jarayoni nafaqat nazariy bilimlar, balki tajriba orqali kognitiv va etik salohiyatni shakllantiradi. Kasbiy sifatlarni tadqiq qilishdagi qiyinchiliklardan biri – ushbu fenomenning umumiy shaxs sifatlari tuzilishida qanday o'rin egallashi bilan bog'liqdir. Shunday qilib, “kasbiy sifatlarni” tushunchasi shaxsning kasbiy shakllanishi mazmuni va sharoitiga nisbatan aniq shaxs sifatlarini qo'llash tarzida ko'rib chiqiladi. Ko'pgina tadqiqotlarda ijtimoiy tomonga og'ishishlar kuzatiladi.

Masalan, L. B. Shneyder kasbiy sifatlarning ikkita muhim aspektini ajratib ko'rsatadi: shaxsning o'zini aniq bir kasb va mehnat jamoasi vakili sifatida anglashi. Kasbiy sifatlarni o'rganishdagi qiyinchiliklar shundaki, birinchidan, u shaxsning aynan o'ziga, ikkinchidan esa muayyan guruh a'zolariga tegishlidir. Muayyan bir ijtimoiy kategoriyalarga shaxsiy daxldorlikni idrok qilish identifikatsiya jarayoniga olib keladi va bu jarayon qadriyatlar tizimining shakllanishi bilan hamohang kechadi. Kasbiy shakllanish jarayonida subyekt o'zini o'z kasbining vakili, muayyan kasbiy sifat sohibi yoki taraqqiyot bosqichidagi mutaxassis sifatida identifikatsiyalaydi. Shuning uchun “shaxsiy-ijtimoiy” kontinuumdagi kasbiy sifatlarni ko'proq ijtimoiy chegaraga yaqin bo'lib, ijtimoiy sifatlarga ega bo'ladi (masalan: guruh tarkibiga qo'shilish, guruhlararo farqlarni anglash, guruhga oid o'zini anglash va boshqalar). Ijtimoiy sifatlarni muammosi psixologiyadagi yangi tadqiqot sohalaridan biri bo'lib, bu sohada ijtimoiy sifatlarni tuzilishi va turli ko'rinishdagi shaxs sifatlarning muvofiqi o'rganiladi. Shu sababli, ijtimoiy sifatlarning etnik, kasbiy, madaniy, hududiy va boshqa turlari hali to'liq o'rganilmagan. Bu esa ijtimoiy identifikatsiyaning alohida turlarining metodologiyasini o'rganish zaruratini tug'diradi.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda kasbiy o'z-o'zini belgilash jarayoniga ta'sir etuvchi omillarning to'rt guruhi ajratiladi.

Birinchidan – ijtimoiy-iqtisodiy omillar bo'lib, ular taraqqiyotning turli bosqichlarida jamiyatga kirib kelayotgan yoshlarga o'z imkoniyatlarini turli sohalarda ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Bu omillar kasblar yo'nalishining o'zgarishi, mehnat bozorining ehtiyojlari bilan bog'liq.

Ikkinchi guruh – ijtimoiy-psixologik omillar bo'lib, bu omillarga shaxsning oilasi, tarbiyalangan muhit, do'stlar davrasi, maktab jamoasi kiradi. Ijtimoiy muhit ta'sirida shaxsda kasblar haqidagi tasavvurlar, qadriyatli yo'nalganlik, ijtimoiy kutishlar, ustanovkalar va stereotiplar shakllanadi.

Uchinchi guruh – psixologik omillar bo'lib, shaxsning qiziqish va moyilliklari, umumiy va maxsus qobiliyatlari, diqqat, xotira, aqliy salohiyat va psixik jarayonlar xususiyatlarini qamrab oladi.

Nihoyat, to'rtinchi guruh – individual psixofiziologik xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Ular orasida eng ko'p o'rganilgani – nerv tizimi xossalari faoliyat turlariga ta'siri masalasidir. Ular psixik jarayonlar dinamikasini belgilaydi, temperamentlar shaklida ifodalanadi va ma'lum faoliyat turlarini bajarishga yordam beradi yoki, aksincha, qiyinlashtiradi.

Kasbiy faoliyat samaradorligining muhim shartlaridan biri – mutaxassisning kasbiy tayyorligi hisoblanadi. Kasbiy tayyorgarlik deganda uning ruhiy va jismoniy holatining, shuningdek, shaxsiy sifatlarning kasbiy faoliyat talablariga moslik darajasi tushuniladi. Talabalarni kasbiy tayyorlash jarayonida oliy ta'limda kasbiy-shaxsiy sifatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlarning yetishmasligi, psixologik tayyorgarlikda emosional intellektga yetarlicha e'tibor berilmasligi va shaxsiy rivojlanishga oid individual yondashuvning mavjud emasligi samarali kasbiy rivojlanishga to'sqinlik qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, pedagog-psixologlarning kasbiy-shaxsiy sifatlari ta'limda psixologik xizmat samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ushbu sifatlarni ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish hamda ularni shakllantirish bo'yicha aniq strategiyalarni ishlab chiqish pedagogik psixologiyaning dolzarb vazifalaridan biri sanaladi. Shuningdek, psixologik treninglar va refleksiv mashg'ulotlarni tashkil etish, empatiya, stressni boshqarish, muloqot kompetensiyalarini shakllantiruvchi dasturlarni joriy etish hamda ta'lim jarayonida "shaxs – psixolog" munosabatlarini qo'llab-quvvatlash pedagog-psixologlarning shaxsiy rivojlanishini kasbiy o'sishning muhim asosi sifatida qabul qilishlarini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
2. Rogers, C. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
4. Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. W. W. Norton & Company.
5. Benner, P. (1984). *From Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice*. Addison-Wesley.
6. Piaget, J. (1950). *The Psychology of Intelligence*. Routledge.
7. Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), *Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work* (pp. 42–70). Wiley.
8. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.